

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Дизелларда совутиш тизими ва уларни такомиллаштириш

1. Магистратура талабаси: **Низомов Бекзоджон Яхшибоевич**. Тошкент давлат транспорт университети MEUVI-4 гуруҳи магистранти.
2. Илмий раҳбар: т.ф.н., доцент **Касимов Омил Камолович**.

Аннотация. САРТ тизими қисмлари: САРТ тизимини бошқариш блоки, рақамли сенсор орқали сув ва мой ҳароратини улчаш датчики, тепловозни совутиш тизими ҳақида маълумотни намойиш қилиш учун LCD дисплей қутиси. Электрон САРТ ТЭ10М, ТЭМ-2, ЧМЭ-3, 2ТЭ116, УзТЕ16М тепловозларида локомотивнинг совутиш тизимларининг ҳарорат режимини бошқариш мосламаси сифатида ишлатиш учун мўлжалланган.

Сув тизимлари ҳаво айланишини таъминлаш учун насослар, арматурага ега қувурлар, сувни совутиш учун қурилмалар, кенгайдиган бак, назорат ва ҳимоя асбобларидан иборат. 4000...8000 л.с қувватдаги истиқболли тепловозларни яратиш музлаткичнинг иссиқлик кесувчи қобилияти ошиши, унинг солиштирма ҳажми, вазни ва вентилятор фаолиятида қувват сарфи камайиши билан кузатилиши керак.

Abstract. SART system components: SART system control unit, water and oil temperature sensor with digital sensor, LCD display box for displaying information about the locomotive cooling system. In electronic SART TE10M, TEM-2, CHME-3, 2TE116, UzTE16M locomotives, the control device of each mode of the locomotive's cooling systems is designed for quality operation.

Water systems consist of pumps for circulating air supply, pipes with fittings,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

devices for cooling water, expansion tanks, control and protection devices. The development of prospective locomotives with a power of 4000...8000 l.s. should be followed by an increase in the thermal cross-section of the refrigerator, a decrease in the volume of the macro heating, weight and power consumption in fan operation.

Key words: cooling system, scheme, SART.

Калит сўзлар: совутиш тизими, контур, САРТ.

Кириш. Совутишнинг компакт тизимларини яратиш ва улар фаолиятида қувват сарфини камайтиришнинг энг самарали йўналишларидан бири хорижда хусусан Франция ва АҚШ да кенг қўлланиладиган дизелни юқори ҳароратли совутиш саналади (ВТО). Юқори ҳароратли совутиш ТЕ116 ва ТЕП70 тепловоз тизимларида йўл қўйилади. ВТО га ега барча тепловозларда икки контурли сув тизими қўлланган. Бир контур – юқори ҳароратли 110°C гача чиқишдаги сув ҳарорати билан дизел цилиндрни совутиш учун, бошқаси еса – дизел мойи ва киритилган ҳавони совутиш учун паст ҳароратли. Юқори ҳароратли совутишаг ега сув тизими берк, анча мураккаб бўлиб, талаб қилинадиган ҳарорат тартибини амалга ошириш учун босимни оширувчи қўшимча ускуналар керак. Сувли совутиш тизимида юқори босимни яратишнинг учта усули мавжуд.

Биринчи усул. Поршен насос, ундан босим остида ўтувчи ҳайдагич клапани ва циркуляцион тармоқни қўллаш. Мазкур усул мураккаб бўлиб, қўшимча ускуналар-насос, турли клапанларни ишлатишни талаб қилади. Тепловозларда фойдаланиш учун бундай усул истиқболли емас.

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Иккинчи усул. Тормоз тизимидан кенгайтириладиган бакка узатиладиган сиқилган ҳаводан фойдаланиш, кенгайтирилган бакдаги ҳаво босими бошқарилувчи клапан билан таъминланади.

ТЕП70 тепловози совутиш тизими: 1- ҳаво совутгич; 2-дизел; 3,4-сув насослари; 5,10-вентиллар; 6-улаш қопқоғи; 7,11-сўриш трубкалари; 8,9-секциялар; 12-калорифер; 13,27-ҳаво чиқариш кранлари; 14-труба; 15-кенгайтириш баки; 16-сақловчи клапан; 17-сув миқдорини ўлчаш ойнаси; 18-ёқилғи иситкич; 19-қўл насоси; 20,21,22-қувурлар; 23, 24- ҳарорат датчиклари ўрнатиш жойи; 25-симобли термометр; 26-тарқатиш магистрали; 27-ҳаво чиқариш вентили; 28- сув-мой совуткичи.

Дизел ПД1М. ТЕМ2 тепловознинг сувли тизими шунингдек иккита мустақил контурлардан иборат. Биринчи контурдаги сув цилиндр втулка ва қопқоқлари, блок, турбокомпрессорнинг газ қисмларини совутади. Биринчи

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

контурга ёқилғи иситкич 20, калорифер 7, машинист оёғини иситиш учун 10 уланган бўлади. Иккинчи контур ҳаво совутгичдаги ҳавони совутиш учун хизмат қилади 30.

Иссиқ сув дизелдан коллекторга тўпланади, ундан қувур бўйлаб радиатор секцияларига тушади 33. Унда совутилиб сув секциянинг қуйи коллекторларига ўтади ва қувур бўйлаб дизелга киради. Совутилган сув канал бўйлаб ўтади. Насоснинг ҳайдагич патрубкиси қувур билан бирлаштирилган. Блокка тушиб сув қудуқ бўйлаб блокнинг қуйи қисмига тушади ва цилиндрга ўтади. Цилиндр қопқоқдан патрубкка бўйлаб сув дизелнинг сув коллекторига тушади, унда радиатор секцияларга ўтади. Насослардан ёқилғини қиздириш учун иссиқ сувнинг бир қисми ёқилғи қиздиргичга ўтади. Мазкур тизимдан сув қуйилиши 53, 54, 55кранлар орқали амалга оширилади. Иккинчи контур секциясида совутилган сув насос томонидан сўрилади ва ҳаво совутгичга, ундан яна секцияга узатилади. Ҳароратни назорат қилиш асбоблари. Машинист кабинасида ўрнатиладиган электро термометрлар ҳароратни назорат қилиш учун ўрнатилган. Дизелни тизимдаги сувнинг қизиб кетишидан ҳимоялаш учун термореле ўрнатилади. Тизимдаги сув ҳарорати дизел хонасида ўрнатилган аеротермометр билан назорат қилинади. Тизимдаги сув ҳароратини 65...80°С да сақлаш тавсия қилинади. максимал йўл қўйиладиган ҳарорат 90...95°С

ТЕМ2 тепловоз сув тизими схемаси: 1 – иссиқ сув коллектори; 2 – сув насос; 3 – бошқарув пулти; 4 – электротермометрлар; 5 – вентиллар; 6 – калорифердан ҳаво чиқариш крани; 7 – калорифер; 8 – кранлар; 9, 16, 19 – сув қуйиш учун тикин; 10 – машинист оёғини қиздириш учун батарея; 11 – қуувчи қувур; 12 – ежектор; 13 – воронка; 14 – турбокомпрессор поддонидан сув ва мой қуйиш; 15 – турбокомпрессордан сув қуйиш; 17 – сувли насос салниги орқали сув қуйиш ; 18 – сувни қиздириш учун бак ; 20 – ёқилғи иситкич; 21 – қўшимча киритилган ҳавони совутиш сув насоси; 22 – воронкали бак; 23 – бирлаштирувчи қалпоқча; 24 – қўлбола насос; 25 – сув учун бак; 26 – сув қуйиш учун горловин; 27 – сув ўлчаги шишаси; 28 – назорат қувури; 29 – киритилган ҳаво билан сувни совутиш секцияси; 30 – ҳаво совутгич; 31 – термореле; 32 – ҳаво чиқариш тикини; 33 – дизел сувини совутиш секцияси (ўнг).

Сув насослари тизимда сув циркуляциясининг зарур интенсивлигини

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

таъминлайди. Тепловозларда асосан дизел корпусига ўрнатилган марказдан қочувчи турдаги насослар қўлланилади. Мазкур насосларнинг ишлаш таъминоти бир хил . улар асосан ўлчами ва самарадорлиги билан фарқланади. 2ТЕ10М тепловозда циркуляциянинг биринчи контури насоси 150 м³/с, иккинчиси – 100 м³/с узатишга ега бўлади. ТЕМ2 тепловозда циркуляциянинг биринчи контури насоси 90 м³/с, иккинчи контур насоси – 20 м³/с ни ташкил қилади. 5Д49 дизел насос унумдорлиги – 80 м³/с ни ташкил қилади.

Хулоса. Бугунги кунда локализация ва модернизатсия ишларини амалга ошириш учун бир қатор ишлар амалга оширилган

Автоматик электрон САРТ қурилмаси янги кўриниши

Там-103 термореле ва Электротермометр тп-1 пп-1 датчики. Бу қурилмаларнинг танқислиги, импорт маҳсулоти бўлганлиги, таъмирлашдаги қийинчиликлар туфайли электрон САРТ қурилмасини яратилди.

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Сартнинг такомиллаштирилган кўриниши

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Многофункциональная микропроцессорная система управления тепловоза 2ТЭ116КМ /О.М. Котов, Д.Н. Сергеев, П.Л. Чудаков // Труды ВНИКТИ-2004-№ 83-с.106-110.
2. Диагностические параметры главных судовых малооборотных дизелей/ Л.Л. Грицай, В.Ф. Горбунов, В.Н. Калугин, Б.М. Левин// Труды ЦНИИМФа-1973-вып. 174.- с. 3-19.
3. Симсон А.Э. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Тепловозные дизели. Газотурбинные установки. Москва транспорт 1980. с. 220

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4. Е.А.Никитин и др. Тепловозные дизели типа Д49. Москва транспорт
1982. с. 241

